

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Luiza Londe Ferreira

email:
luizalonde@unipam.edu.br

O ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS - REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Access to dental services in the Unified Health System: Advances and challenges - Narrative review of the literature review

Luiza Londe Ferreira¹ ;
Thays Cristiny Simão Melo²

RESUMO

Introdução: A saúde bucal é componente essencial do bem-estar integral, com repercussões funcionais, estéticas e psicossociais. No Brasil, as políticas públicas buscam ampliar a cobertura e qualificar o atendimento. Avaliar o acesso aos serviços odontológicos do SUS é fundamental para medir a efetividade das ações e orientar melhorias que consolidem a saúde bucal como direito universal e equitativo. **Objetivo:** Identificar os principais obstáculos e desafios que dificultam o acesso da população brasileira aos serviços odontológicos no SUS e os avanços já alcançados. **Método:** O estudo, trata-se de uma revisão narrativa com a pergunta de estudo “Principais avanços e desafios enfrentados pela população brasileira aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP. Foram consultadas as bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com estudos publicados de 2004 à 2025. **Resultados:** Os achados reforçam o papel central do SUS na promoção da saúde bucal, ao assegurar acesso gratuito, universal e equitativo aos serviços odontológicos. Em um país de dimensões continentais e marcado por disparidades econômicas, o SUS mantém-se como pilar para garantir que toda a população tenha acesso a tratamentos odontológicos necessários e de qualidade. **Conclusão:** O SUS marcou a democratização do acesso à saúde bucal, com avanços impulsionados pela PNSB e pelo programa Brasil Sorridente, que ampliaram a cobertura e fortaleceram a rede de atenção. Contudo ainda persistem desafios e superar essas dificuldades exige expansão e qualificação da rede, inovação tecnológica e gestão eficiente, assegurando a saúde bucal como parte essencial da saúde integral e da cidadania

Palavras-chave: Saúde Bucal no SUS, Políticas do SUS e Educação em Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Oral health is an essential component of comprehensive well-being, with functional, aesthetic, and psychosocial repercussions. In Brazil, public policies seek to expand coverage and improve care. Assessing access to SUS dental services is essential to measuring the effectiveness of actions and guiding improvements that consolidate oral health as a universal and equitable right. **Objective:** To identify the main obstacles and challenges that hinder the Brazilian population's access to dental services in the SUS and the advances already achieved. **Method:** This study is a narrative review with the study question "Main advances and challenges faced by the Brazilian population regarding dental services offered by the SUS." This question was developed using the CoCoPoP strategy. The PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Scholar, and EBSCO databases were consulted, including studies published from 2004 to 2025. **Results:** The findings reinforce the central role of the SUS in promoting oral health by ensuring free, universal, and equitable access to dental services. In a country of continental dimensions and marked by economic disparities, the SUS remains a pillar in ensuring that the entire population has access to necessary, quality dental care. **Conclusion:** The SUS marked the democratization of access to oral health, with advances driven by the PNSB (National Health Plan) and the Brasil Sorridente (Smiling Brazil) program, which expanded coverage and strengthened the care network. However, challenges remain, and overcoming these difficulties requires network expansion and qualification, technological innovation, and efficient management, ensuring oral health is an essential part of comprehensive health and citizenship.

Keywords: Oral Health in the SUS, SUS Policies e Public Health Education.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o SUS (Sistema Único de Saúde) é uma proposta generosa de uma política pública que se construiu e se institucionalizou a partir de um amplo debate na sociedade brasileira, estimulado pelo movimento sanitário e acolhido na Constituição Federal de 1988: “É um experimento social que está dando certo e seus avanços são inquestionáveis, mas enfrenta enormes desafios e tem de superá-los” (Mendes, 2010).

Em 2003, o Ministério da Saúde introduziu a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB). Este programa é composto por uma série de iniciativas destinadas a assegurar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, reconhecendo sua importância para a saúde geral e a qualidade de vida da população. Sua principal meta é reestruturar as práticas e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, reunindo esforços em saúde bucal para todas as faixas etárias, com o objetivo de expandir o acesso à tratamentos odontológicos gratuitos para os brasileiros, por meio do SUS (Brasil,2015).

Contudo, o acesso da população brasileira aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS

permanece como um tema de grande importância, pois a saúde bucal é um elemento vital para o bem-estar e a qualidade de vida da população. Uma dentição saudável está intimamente ligada à saúde geral, influenciando tanto os aspectos físicos quanto psicológicos dos indivíduos. Apesar dos esforços do sistema público de saúde para expandir a cobertura e assegurar o acesso à saúde bucal para todos, ainda existem desigualdades significativas em relação à disponibilidade e à qualidade dos serviços odontológicos. Como afirma o professor indiano Ramalingaswani: “É necessário mais dinheiro para a saúde, mas é preciso, sobretudo, mais saúde para cada unidade de dinheiro investida” (Frenk, 2006 apud Mendes, 2010).

É indiscutível que os progressos alcançados ao longo dos anos são significativos, como a implementação de programas como o Brasil Sorridente. Com o intuito de superar as desigualdades, foram estabelecidas, em 2004, a PNSB. Essas diretrizes têm como objetivo assegurar as ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal dos brasileiros. Suas metas buscam reestruturar as práticas e melhorar a qualidade das ações e dos serviços oferecidos, reunindo uma série de iniciativas em saúde bucal direcionadas a cidadãos de todas as idades, no contexto do fortalecimento da atenção primária à saúde, com foco nos princípios de acesso universal e assistência integral em saúde bucal.

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa que teve como pauta a pergunta de estudo “Principais avanços e desafios enfrentados pela população brasileira no acesso aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP (Conceito, Contexto e População) com a seguinte formulação final:

Conceito: O conceito envolve a compreensão dos "avanços" e "desafios" no acesso aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS.

Contexto: SUS no Brasil, abrangendo condições do acesso aos serviços odontológicos quanto as limitações e desafios enfrentados pela população.

População: População brasileira que utiliza ou tem acesso aos serviços odontológicos do SUS.

A mesma, seguiu o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Educação em Saúde Pública” “Saúde Bucal no SUS” “Saúde da Comunidade” “História da Saúde Pública” “Prática de Saúde Pública”

“Odontologia em Saúde Pública”.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos nos quais o ano de publicação será de 2004 à 2025. Foram incluídos na pesquisa artigos nos quais se classificam estudos transversais, longitudinais, clínicos e revisões de literatura que tratassem de assuntos relacionados ao tema escolhido, nas quais os idiomas foram em inglês e português. Foram excluídos artigos que não possuíam relação com o tema proposto, indisponibilidade dos textos completos, trabalho de conclusão de curso, ou resumos expandidos.

Foram utilizadas ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua contextualização, tais como a inteligência artificial Consensus, para auxiliar na busca de artigo com base na pergunta de estudo; Perplexity para a apresentação de ideias que contribuíram para a construção da pergunta de estudo e assuntos abordados e Conected Papers para busca de artigos.

RESULTADOS

Contexto histórico

No início da década de 1950, a odontologia brasileira começou a se destacar no contexto da saúde pública. Em 1951, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), financiado pelos Estados Unidos, estabeleceu uma seção dedicada à odontologia. Naquela época, o Modelo Incremental era o sistema assistencial em saúde bucal predominante no Brasil, apresentando-se como uma alternativa ao modelo privado de livre demanda que prevalecia nas décadas anteriores. Esse modelo propunha a prestação de serviços odontológicos de forma programada e sistemática (De Faria Morais et al., 2020).

A partir desse contexto histórico, observa-se que os avanços na organização dos serviços de saúde bucal contribuíram para a consolidação da Atenção Primária à Saúde (APS) no país. Segundo o Ministério da Saúde (2008), a APS constitui um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, apresentados no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. É desenvolvido por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, direcionado à população de territórios bem delimitados, pelos quais assumem a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

A eficácia das APS está essencialmente ligada a uma política robusta de educação contínua, que visa formar profissionais dotados de habilidades e competências necessárias para compreender e atuar no SUS com solidez técnica, pensamento crítico e comprometimento político (Brasil, 2008).

Diante da importância de profissionais capacitados nas APS, o Estado brasileiro passou a

oferecer, a partir de 2003, uma nova resposta aos problemas de saúde bucal da população, com a implementação da PNSB. Os principais focos dessa política incluíram a ampliação das equipes de saúde bucal (eSB) na APS e a reestruturação da Atenção Especializada, com a criação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), a partir de 2004. Além disso, destacaram-se iniciativas de promoção da saúde, como a realização de procedimentos coletivos e a adição de flúor nas águas de abastecimento público, além de ações de vigilância em saúde bucal, por meio de estudos epidemiológicos regulares e a criação de Centros Colaboradores junto às universidades, que atuaram principalmente na avaliação dos CEO e na supervisão da fluoretação (Santos et al., 2023).

É inegável dizer que a atuação do cirurgião-dentista no serviço público de saúde tradicionalmente se limitava ao atendimento clínico da população em unidades de saúde, agora conhecidas como Unidades de Saúde da Família (USF). Historicamente, a profissão era exercida de forma isolada em consultórios. No entanto, a necessidade de trabalho em equipe no âmbito do SUS representou um desafio significativo para os cirurgiões-dentistas. A implementação da ESF transformou a abordagem tradicional da odontologia. O profissional que atua no setor público deixou de se concentrar apenas em atividades clínicas e passou a desenvolver novas habilidades, como planejamento de ações e serviços, interação com a comunidade, educação em saúde e atividades de atenção à saúde em um contexto mais amplo (Mânia et al., 2011).

No entanto, vale ressaltar que os cirurgiões dentistas e os demais profissionais de saúde, incluindo aqueles que integram as eSB, devem estar familiarizados e guiar suas práticas diárias pelos princípios éticos. A ética na saúde está intrinsecamente ligada à organização e ao fornecimento de cuidados centrados no usuário, considerando as necessidades individuais, familiares e da comunidade local, sempre sob uma perspectiva antirracista. O respeito, a proteção e a promoção dos direitos humanos, assim como o compromisso com a busca por equidade, devem ser os pilares que orientem a implementação das ações da PNSB (Brasil,2024).

Nesse sentido, garantir a integralidade no contexto da PNSB envolve tantas ações específicas de atenção à saúde bucal, tanto individuais quanto coletivas, quanto aquelas que envolvem colaboração entre profissões e setores, orientadas para enfrentar os fatores que determinam e condicionam o processo saúde-doença e para promover a saúde da população (Brasil,2024).

Figura 1 – Evolução das Políticas de Saúde Bucal.

Fonte: Os autores, 2025.

Avanços

Nos últimos anos, o SUS tem alcançado significativos progressos na área da odontologia, resultando em uma maior acessibilidade e melhoria na qualidade do atendimento odontológico para a população brasileira. A implementação da PNSB, que inclui a integração dos cirurgiões-dentistas nas ESF e a criação dos CEOs, foi um ponto de inflexão para a integração da odontologia na APS. As

responsabilidades do cirurgião-dentista na ESF envolvem uma abordagem integral, ampliada e contínua, que combina a atuação clínica com práticas de saúde coletiva. Portanto, cabe ao cirurgião-dentista coordenar atividades coletivas voltadas para o desenvolvimento da promoção e saúde bucal, capacitar a equipe da ESF, participar de visitas domiciliares e realizar atividades educativas, sempre destacando a importância do acolhimento e do vínculo (Oliveira et al., 2022).

Com o objetivo de superar as desigualdades, foram estabelecidas, em 2004, as diretrizes da PNSB. Essas diretrizes têm como objetivo assegurar ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal dos brasileiros. Suas metas buscam reestruturar as práticas e melhorar a qualidade das ações e dos serviços oferecidos, reunindo uma série de iniciativas em saúde bucal direcionadas a cidadãos de todas as idades, no contexto do fortalecimento da APS, com foco nos princípios de acesso universal e assistência integral em saúde bucal (Brasil, 2018).

Nesse mesmo contexto iniciativas como o programa Brasil Sorridente, os CEOs e os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) contribuíram significativamente para a ampliação e qualificação da atenção odontológica no país. Ao longo dos anos, observou-se um aumento expressivo no financiamento federal destinado às ESB, culminando, mais recentemente, com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.924/2023, que estimulou os municípios a expandirem suas equipes, reafirmando o compromisso com a consolidação das diretrizes da PNSB no âmbito do SUS (Brasil, 2025).

Como resultado dessas iniciativas e investimentos, observa-se que, em novembro de 2004 quando houve a criação do Brasil sorridente o Brasil possuía 8.999 equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família. Praticamente 20 anos após sua implementação, em junho de 2025, observamos um acréscimo no número de equipes de saúde bucal para 31.367, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Evolução do número de Equipes de Saúde Bucal no Brasil.

Fonte: Os autores, 2025.

Desafios

Um dos grandes desafios enfrentados pela PNSB é a ampliação da cobertura em saúde bucal na APS. Em junho de 2025 o Brasil possuía um total de 212.583.750 habitantes sendo que deste total apenas 47,52% possuía assistência odontológica na APS. (Brasil, 2025).

Além da cobertura populacional limitada, outro desafio relevante refere-se à prestação de cuidados domiciliares em saúde bucal. Esse tipo de assistência frequentemente enfrenta dificuldades relacionadas a disponibilidade de equipamentos, instrumentos, condições de biossegurança e ergonomia, que raramente podem ser plenamente atendidas no ambiente domiciliar. Em virtude dessas dificuldades, o consultório odontológico dos serviços de saúde continua sendo o local mais adequado para realizar procedimentos clínicos (Brasil, 2018).

Somado às restrições do atendimento domiciliar, destaca-se também outro desafio enfrentado pela ESB refere-se à marcação de consultas, que ainda apresenta obstáculos significativos., pois, apesar dos esforços para promover a universalidade e a equidade na atenção, ainda prevalecem filas organizadas por ordem de chegada, com uma lógica dominante de demanda espontânea e atendimento imediato (Oliveira et al., 2022).

A saúde bucal pública também foi profundamente afetada por situações externas, como a pandemia, que geraram impactos duradouros no atendimento. A suspensão de atendimentos eletivos e de rotina gerou uma demanda reprimida que ainda hoje sobrecarrega os serviços odontológicos. A interrupção dos cuidados regulares levou ao agravamento de doenças como cárie e periodontite, aumentando a complexidade dos tratamentos. Além disso, a redução do acesso, a mudança nos protocolos de biossegurança e o redirecionamento de recursos para o combate à pandemia limitaram ainda mais o atendimento. O impacto psicológico, associado ao aumento do estresse e da ansiedade, também contribuiu para a negligência dos cuidados bucais. Por fim, as populações mais vulneráveis foram as mais afetadas, ampliando as desigualdades no acesso aos serviços odontológicos públicos (Brasil, 2020).

DISCUSSÃO

Conforme a PNSB descrita por Costa et al., 2004, a atenção em saúde bucal deve pautar-se por diretrizes que assegurem um cuidado humanizado e eficaz. Entre os princípios orientadores destacam-se a gestão participativa, que promove a formulação democrática das políticas públicas nessa área; a ética, que fundamenta todas as ações desenvolvidas; o acesso, entendido como a garantia de atendimento integral às demandas individuais e coletivas da população de um território definido; o acolhimento, estruturado com foco na escuta qualificada e na atuação multiprofissional; e o

fortalecimento do vínculo, expressão da humanização por meio da corresponsabilização das equipes de saúde. Tais diretrizes foram reforçadas com a implementação da ESF, que incorporou as ESB ao seu modelo assistencial, posteriormente consolidado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Complementando essas diretrizes e buscando consolidar a atenção integral, de acordo com o Ministério da Saúde (2024), em colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), aprovou a criação da Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB) no SUS. O objetivo principal da RASB é facilitar o acesso dos cidadãos a serviços de saúde bucal integrados, proporcionando um atendimento completo e interligado entre os diferentes níveis de cuidado e as equipes de profissionais especializados.

Na prática, a RASB promove a integração dos serviços de saúde bucal em todos os níveis de atenção, estabelecendo protocolos e fluxos assistenciais que conectam diversas ações e serviços do SUS, tanto diretamente quanto indiretamente. Essa iniciativa representa um avanço significativo no contexto do Programa Brasil Sorridente (Brasil, 2024).

A promoção da saúde no SUS desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Ela envolve um conjunto de estratégias, políticas e ações que visam atuar sobre os determinantes e condicionantes sociais de saúde, promovendo escolhas saudáveis e ambientes favoráveis à saúde. As iniciativas educativas em saúde bucal, desenvolvidas pela ESB, são implementadas na comunidade por meio dos Agentes de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde, sob a orientação do cirurgião-dentista. Essas atividades incluem encontros educacionais, escovação bucal supervisionada e práticas que promovem e previnem problemas de saúde bucal. Para garantir a eficácia dessas ações, sugere-se que entre 15% e 25% da carga horária de trabalho sejam dedicados a planejamento, capacitação e ações coletivas (Melo et al., 2016).

Nesse sentido, para fortalecer e ampliar o impacto dessas práticas educativas no âmbito coletivo, tornou-se necessária a formulação de políticas públicas integradas e de maior alcance. Foi neste contexto que o programa Brasil Sorridente se consolidou como um conjunto articulado de ações e políticas voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, reconhecendo-a como elemento fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. Criado com a proposta de ser universal e abrangente, tornou-se referência internacional e é considerado o maior projeto público de saúde bucal do mundo, completando uma década de existência em 2014 (Costa et al., 2004).

A expansão das ESB no SUS evidencia um avanço substancial na atenção primária à saúde bucal no Brasil, com aumento significativo no número de equipes. Esse progresso expressivo reflete não apenas o fortalecimento da PNSB mas também o incremento dos investimentos públicos e a

consolidação da saúde bucal como componente estrutural da atenção primária no SUS. A ampliação das equipes tem potencial para reduzir desigualdades regionais no acesso aos serviços odontológicos, contribuindo para uma atenção integral, equânime e mais próxima das demandas da população e na promoção da reabilitação oral como direito público fundamental. Os autores reforçam que a ampliação de cobertura, embora fundamental, não garante por si só a equidade, sendo necessário articular os serviços odontológicos a uma rede de atenção integral que dialogue com os determinantes sociais da saúde (Paim e Jairnilson Silva,2018).

No contexto da saúde bucal, apesar dos progressos alcançados ainda persistem desafios a serem superados podendo considerar como um deles a estruturação de um modelo eficaz de assistência odontológica que continua sendo um dos principais obstáculos a serem superados pelo SUS. Há uma necessidade premente de reestruturar suas práticas, priorizando a qualidade e a disponibilidade de técnicas avançadas para resolver os problemas bucais da população de forma eficiente (Austregésilo et al., 2015). Considerando que o domicílio integra o território e que muitos usuários apresentam dificuldades para se deslocar até as unidades de saúde, cabe às ESF atender a população conforme suas necessidades, incorporando a atenção domiciliar ao processo de trabalho dessas equipes. No entanto, dados da Avaliação Externa do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) indicam que um número significativo de ESF não realiza visitas ou cuidados domiciliares, evidenciando que princípios fundamentais da atenção básica como equidade no acesso, vínculo, integralidade e continuidade do cuidado ainda não estão plenamente incorporados à rotina dessas equipes (De-Carli et al., 2015).

Diante disso vale ressaltar que para ampliar e qualificar a assistência em saúde bucal, é necessário superar uma série de fragilidades. Entre eles, destacam-se a insuficiência do investimento público, as dificuldades no encaminhamento para especialidades, a ênfase excessiva em procedimentos clínicos técnicos e especializados, e a demanda crescente por serviços de saúde, que muitas vezes se concentra em ações de cura (Scherer e Scherer, 2016).

Sendo assim estas fragilidades se tornam ainda mais evidentes a partir de 2020 quando a pandemia do COVID-19, declara emergência sanitária internacional pela OMS, intensificou os desafios enfrentados pela saúde bucal. As medidas de isolamento social e a sobrecarga dos serviços de saúde resultaram na suspensão de atendimentos eletivos e na limitação dos procedimentos odontológicos, especialmente aqueles que envolviam gerações de aerossóis por instrumentos rotatórios de alta rotação (Tofani et al.,2025).

Além desses fatores, somam-se ainda outros desafios estruturais e organizacionais que comprometem a efetividade da atenção em saúde bucal no SUS. A desigual distribuição geográfica de

profissionais, a carência de infraestrutura adequada em determinadas regiões e a dificuldade de integração entre os diferentes níveis de atenção contribuem para a manutenção das desigualdades no acesso aos serviços. Ademais, a limitada incorporação de tecnologias digitais e de estratégias inovadoras de gestão reduz a capacidade de resposta do sistema às novas demandas da população. Tais fragilidades evidenciam a necessidade de fortalecer políticas públicas que promovam equidade, eficiência e resolutividade no cuidado em saúde bucal (Pucca et al., 2020).

CONCLUSÃO

O acesso aos serviços odontológicos no SUS representa um importante desafio para a garantia do direito à saúde bucal da população brasileira. Ao longo das últimas décadas, foram alcançados avanços significativos, especialmente com a implementação e fortalecimento da ESF e a inclusão das ESB, além do marco fundamental representado pela criação do Programa Brasil Sorridente. Essas iniciativas possibilitaram a ampliação da cobertura, a qualificação do atendimento e a promoção de ações integradas de prevenção, promoção e tratamento, beneficiando milhões de brasileiros.

No entanto, persistem diversos obstáculos que dificultam o acesso universal e equitativo aos serviços odontológicos no SUS. Entre eles, destacam-se as limitações financeiras decorrentes das políticas de austeridade, a insuficiência de profissionais e infraestrutura em determinadas regiões, além de desafios logísticos e organizacionais que impactam a qualidade e a abrangência do atendimento. Tais dificuldades evidenciam a necessidade de aprimoramento contínuo da gestão pública, com foco na expansão da rede de serviços, na valorização dos profissionais e no fortalecimento das políticas voltadas à saúde bucal.

Portanto, para garantir um acesso efetivo, humanizado e integral aos serviços odontológicos, é imprescindível que as políticas públicas continuem evoluindo, incorporando estratégias inovadoras e investimentos adequados, capazes de superar as barreiras existentes. Somente assim será possível assegurar que a saúde bucal seja de fato um direito universal e que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS

AUSTREGÉSILO, Silvia Carréra et al. A interface entre a Atenção Primária e os Serviços Odontológicos de Urgência (SOU) no SUS: uma interface entre níveis de atenção em saúde bucal. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 10, p. 3111-3120, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. e-Gestor Atenção Primária. Relatórios de Cobertura de Saúde Bucal. Disponível em: <https://relatorioaps.saude.gov.br/cobertura/saude-bucal/v2>. Acesso em 16 de agosto de 2025, às 14 horas.

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para o atendimento odontológico no contexto da COVID-19. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde bucal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. 92 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos; Cadernos de Atenção Básica, n. 17).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Elaboração, distribuição e informações. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 8 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente: diretrizes para a promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: Portal Saúde Ministério da Saúde Serviços e Informações do Brasil. Acesso em: 21 abril. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. Política Nacional de Saúde Bucal: ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei n.º 14.572/23 Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 8 abr. 2025.

COSTA, Humberto et al. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, DF: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Coordenação Nacional de Saúde Bucal, jan. 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf. Acesso em: 27 abr. 2025.

DE-CARLI, Alessandro Diogo et al. Visita domiciliar e cuidado domiciliar na Atenção Básica: um olhar sobre a saúde bucal. Saúde em Debate, v. 39, n. 105, p. 441- 450, 2015.

DE FARIAS MORAIS, Hannah Gil et al. Saúde bucal no Brasil: uma revisão integrativa do período de 1950 a 2019. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 1, p. 181- 196, 2020.

DE QUADROS COELHO, Mânia et al. A odontologia no contexto do Sistema Único de Saúde de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Arquivos em Odontologia, v. 2, 2011.

FRENK, Julio. Bridging the divide: comprehensive reform to improve health in Mexico. The Lancet, v. 368, n. 9546, p. 954-961, 2006.

MELO, L. M. L. L. et al. A construção de uma agenda de gestão compartilhada para a reorganização da demanda em saúde bucal. Revista Ciência Plural, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 42–55, 2016.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 2297-2305, 2010.

OLIVEIRA, Millane Teles Portela de et al. Os desafios e as potencialidades da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família: uma análise dos processos de trabalho. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 32, e320106, 2022.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1.721-1.728, 2018.

PUCCA JÚNIOR, Gilberto Alfredo et al. Acesso e cobertura populacional à saúde bucal após a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal “Brasil Sorridente”. *Tempus: Acta de Saúde Coletiva, Brasília*, v. 14, n. 1, 2020.

SANTOS, Lília Paula de Souza et al. Política de saúde bucal no Brasil: transformações e rupturas entre 2018-2021. *Ciência & Saúde Coletiva*, p. 1575-1587, 2023.

SCHERER, Charleni Inês; SCHERER, Magda Duarte dos Anjos. Avanços e desafios da saúde bucal após uma década do Programa Brasil Sorridente. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, 2016.

TOFANI, Luís Fernando Nogueira et al. O dentista “sem motor”: cuidado em saúde bucal no SUS durante a pandemia de COVID-19. *Saúde em Debate*, v. 48, p. e9393, 2025.

